

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة نصف سنوية

العدد الثالث
دجنبر 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

A scientific reviewed journal, semi-annual

ISSN: 3085-5519

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنموية

مجلة علمية مفهرسة نصف سنوية

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School,
Mohammed V University

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences,
University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human
Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة
التخصصات تازة

-فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة،
جامعة محمد الخامس الرباط.

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية،
جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول

بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting
manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and
Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold.
(An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10,
bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if
applicable), university, country, and email address. The
last name should be written in uppercase, and the first
name in lowercase. Each author should list only one
affiliation—the one they were affiliated with at the time
of writing the article. This affiliation should be indicated
with a superscript letter or number, placed immediately
after the author's name. The full postal address,
including the laboratory name (if applicable), affiliated
university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review process,
article formatting, and post-publication must be
identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is
mandatory.) It must be concise and factual, and should
clearly summarize the research objective, methodology,
main finding, and major conclusions of the study. Include
4 to 6 keywords that may be used for indexing purposes.
Citations of references in the abstract are discouraged;
however, if necessary, only the author's name(s) and

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.docx).
أو (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org> وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير	العمرائ عبد الواحد، بوعيش حسين، العمرائ سكينة
12	أنظمة الري السقوية بإقليم تازة بين التقادم والتجديد	نادية الديق، هيني محمد، محمد الرفيق، فاطمة الزهراء بوجدي
22	تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز	افزار ميلود، أمهور محمد، البكاري محمد، أشبان حميد، احماموش المصطفى
38	إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهدة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)	الوشني رضوان، رحموني فريد
52	أثر التغايرية المطرية على الدينامية الزراعية بسهل تافراطة (شمال شرق المغرب)	بوغلبة إسماعيل
68	تعميم التحفيظ أحد متطلبات السياسة العمومية لاستكمال تنزيل توحيد القانون العقاري	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
89	الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية	رضوان المنتفع، إبراهيم زناد
101	Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification	Ali LMARIOUH, Asmae BOUAOUINATE
113	Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels	MEHDAOUI Abdelouahed; LACHKAR Abdelkader
127	Artificial Intelligence in Territorial Marketing: Challenges of Governance, Ethics, and Sustainable Spatial Development	El KAHLAOUI Outmane AZAMI HASSANI Khalid

الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية

رضوان المنتفع¹، إبراهيم زناد²

¹دكتور في القانون العام، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.

²باحث في سلك الدكتوراه، جامعة ابن زهر، ايت ملول، المغرب.

ملخص:

تقارب هذه المقالة مكانة الأمن القانوني المائي والبرامج الاستراتيجية الموجهة للسياسة المائية كمحورين أساسيين لضمان استدامة الموارد المائية في المغرب. إذ يبرز المحور الأول أهمية المرجعيات القانونية كدستور 2011 والخطب الملكية، والتي تعد أساساً لتوجيه السياسة المائية في المغرب، مع التركيز على الإطار القانوني الذي يعاني من غياب التكامل التشريعي وتحديات تطبيق القوانين كالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. أما المحور الثاني، فيسلط الضوء على البرامج والاستراتيجيات الكبرى ودورها في مواجهة التحديات المتعلقة بالقطاع الفلاحي، لا سيما ندرة المياه والتغيرات المناخية. وتبرز من خلال المحورين تساؤلات حول أية حماية قانونية للموارد المائية؟ وأي تحديات تواجه البرامج والاستراتيجيات الموجهة للسياسة المائية؟

الكلمات المفتاحية: المرجعيات الثابتة للسياسة المائية - الأمن القانوني للماء - ضعف الترسنة القانونية - السياسة المائية المخصصة للفلاحة.

Water Security in Morocco: Between the Weakness of the Legal Framework and the Challenges of Implementing Water Strategies

Abstract:

This article explores the relationship between water legal security and strategic programs guiding water policy as two key pillars for ensuring the sustainability of water resources in Morocco. The first axis highlights the importance of legal frameworks such as the 2011 Constitution and royal speeches, which serve as the foundation for shaping Morocco's water policy. It emphasizes the legal framework's shortcomings, including the lack of legislative coherence and the challenges in implementing laws such as Law No. 36.15 on Water. The second axis focuses on major programs and strategies and their role in addressing challenges within the agricultural sector, particularly water scarcity and climate change. Together, these two dimensions raise critical questions: What form of legal protection do water resources enjoy? And what challenges confront the programs and strategies underpinning Morocco's water policy?

Keywords: Fundamental references of water policy – Legal security of water – Weakness of the legal framework – Water policy dedicated to agriculture.

مقدمة:

يعد الأمن المائي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية، النمو السكاني، وتوسع الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه. وفي المغرب، تتفاقم تحديات الأمن المائي مع محدودية الموارد المائية المتجددة وتراجع نصيب الفرد من المياه، مما يجعل من الضروري تبني سياسات فعالة وتفعيل استراتيجيات قادرة على مواجهة هذه التحديات. ورغم أن الإطار التشريعي المغربي يتضمن قوانين هامة تهدف إلى

تنظيم استغلال الموارد المائية وحمايتها، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف انسجام هذه الترسنة القانونية، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ الاستراتيجيات المعلنة ضمن السياسة المائية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المغرب قطع أشواطاً مهمة لإرساء سياسة مائية منذ سنة 1960 انطلقت مع استراتيجية بناء السدود والمنشآت الكبرى للتحكم في الموارد المائية، مرتكزة أساساً على تقوية بنيته التحتية في مجال تخزين المياه المتساقطة والسطحية، بهدف استدامة الموارد المائية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، أسهمت السياسة المائية التي اعتمدها المغرب في تعزيز بنيته التحتية المائية، مما مكنه من إنشاء 149 سداً كبيراً بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سداً صغيراً لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر (التي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأنقاب لاستخراج المياه الجوفية (معطيات وزارة التجهيز والماء).

وعليه، يتضح أن المغرب يبذل جهوداً حثيثة في تبني سياسة مائية شاملة، تتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات والانجازات التي تقوم بها الحكومة ومؤسساتها، من أجل ضمان الاستدامة والاستمرارية للموارد المائية في ظل الانعكاسات السلبية المرتبطة بالعوامل الطبيعية المناخية. ومن هنا يثار السؤال المنطلق لهذه المقالة حول: كيف يمكن للمغرب تحقيق الأمن المائي في ظل وجود ترسنة قانونية تفتقر إلى الانسجام والفعالية؟ وما مدى تأثير ضعف الاستراتيجيات المائية على استدامة الموارد المائية؟

إن تحليل ومناقشة هذا الموضوع سيتم انطلاقاً من المنهج الوصفي التحليلي، والمقاربة القانونية. وبيان ذلك وفق

المحاور الآتية:

المحور الأول: الأمن القانوني المائي: أية حماية قانونية للموارد المائية؟

المحور الثاني: البرامج والاستراتيجيات الموجهة للسياسة المائية: التحديات المطروحة والرهانات المرتقبة

المحور الأول: الأمن القانوني المائي: أية حماية قانونية للموارد المائية؟

تشكل الموارد المائية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي، مما يجعل حمايتها أولوية وطنية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرتها. في هذا السياق، يبرز الأمن القانوني المائي كعنصر حاسم في وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الاستخدام العادل لهذه الموارد الحيوية. غير أن السؤال المطروح هو: إلى أي مدى يوفر الإطار القانوني المغربي الحماية الكافية للموارد المائية؟ وهل ينجح في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية التي تهدد استدامتها؟

أولاً: المرجعيات الثابتة للسياسة المائية في المغرب

يعتبر الأمن المائي حق من الحقوق الثابتة للإنسان، وبموجب ذلك فإن الدستور كرس هذه الحماية، وكذا الخطب الملكية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة حماية الأمن المائي وحث السلطات العمومية على بذل كل الجهود لحماية هذا

الحق، ولذلك سنتناول المرجعيات الثابتة للسياسة المائية من خلال الدستور كإطار مرجعي لضمان استدامة الموارد المائية، ثم من خلال الخطاب الملكية كبوصلة توجه السياسة المائية.

1. دستور 2011 إطار مرجعي لضمان استدامة الموارد المائية

نص الدستور الحالي (دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليو 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011) بشكل حازم في الفصل 31 منه على "أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنین، على قدم المساواة من الحق في الحصول على الماء وفي التنمية المستدامة". إضافة إلى ذلك، يتضمن تصدير الدستور مبادئ وأحكامًا ترتبط بشكل وثيق بالحق في الماء، كإرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن في شتى مجالاته والتي تشمل الأمن المائي لما يكتسي من أهمية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وفي التوازن الإيكولوجي للمغرب.

كما ينص الفصل 20 من الدستور على الحق في الحياة، وهذا الحق يتقارب مع الحق في توفير الماء للأفراد، إضافة إلى ذلك يشير الفصل 35 من الدستور إلى التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة حيث ينص على: "تضمن الدولة (..) كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة".

إن كل هذه المقتضيات الدستورية تتقاطع فيما بينها مع الحق في الماء، مما تجعل من النهوض بالسياسة المائية سياسة ستستمر على الدوام موضع الاهتمام الخاص لدى الحكومات المغربية.

2. الخطاب الملكية: بوصلة استراتيجية لتوجيه السياسة المائية

تعتبر الخطاب الملكية آلية تلعب دور الموجه والمبرمج لسياسة الدولة، إذ تعد الخطاب الملكية في المناسبات الوطنية حاملة للتوجيهات والتعليمات والأوامر للسلطتين التنفيذية والتشريعية³⁶.

ونبين من خلال الجدول الآتي أبرز الخطاب الملكية باعتبارها مرجعية أساسية مست بشكل مباشر أزمة الماء في المغرب

مؤخرا:

36- في هذا الصدد اعتبر الملك الراحل "الحسن الثاني" أن التوجيهات والأوامر التي يعطيها ليست إلا أوامر وتوجيهات سياسية بمعنى تدبير وإدارة سريان الشيء، فقد جاء في خطابه أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 1985-1986 بتاريخ 11 أكتوبر 1985 "نعم تطرقت اليوم إلى الأرقام وإلى التوجيهات الاقتصادية والمالية، وإن كنت شخصيا لا أتوفر على التكوين اللازم لهذا الميدان الذي هو جاف، ولكن أعتبر شخصا أن الأرقام والتوجيهات الاقتصادية ليست قبل كل شيء إلا كيفية ورهن إشارات القرارات السياسية، وحينما أقول السياسية لا أقول السياسة السياسية، حينما أقول السياسية أعني بها اللفظ الذي نجده في قاموس: ساس الأمور بمعنى دبرها وأدارها وسيرها، يومه وغده وفيما بعد غد، فتوجيهاتي وأوامري الاقتصادية والنقدية ليست إلا أوامر وتوجيهات سياسية من ساس يسوس"، منشور على البوابة الرسمية للبرلمان المغربي <https://www.parlement.ma>

الخطوط التوجيهية للخطاب الملكي	الخطاب الملكي
<ul style="list-style-type: none"> "استكمال بناء السدود المرصدة، وشبكات الريط المائي البيئي، ومحطات تحلية مياه البحر". "تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري". "أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجديّة اللازمة". "ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية". "استعمال مسؤول وعقلاني للماء". "ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة". "إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية". "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة". 	<ul style="list-style-type: none"> الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر بتاريخ 14 أكتوبر 2022
<ul style="list-style-type: none"> "ضرورة التزليل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027". "ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني". "تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف احتياجاته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد". "وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء". "ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط". 	<ul style="list-style-type: none"> الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة "عيد العرش" بتاريخ 29 يوليوز 2024
<ul style="list-style-type: none"> "من بين هذه الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها، هناك: تدبير أزمة الإجهاد المائي". "ولا شك أن إشكالية الإجهاد المائي تساءل كافة المعنيين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية، المطالبين بالتعامل مع هذا المعطى، بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود. فالأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكمة مائة لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، خصوصا وأن مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة". "ولبلوغ هذا المبتغى، فإن الجهات وباقي الجماعات الترابية مدعوة، كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشاركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة". 	<ul style="list-style-type: none"> الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في "المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة" في تاريخ 2024/12/20

المصدر: تركيب شخصيا ستنادا علنا الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية

التشريعية الحادية عشر بتاريخ 14 أكتوبر 2022- الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 غشت 2024.

تظهر الخطب الملكية الدور الرئيس للملك في توجيه السياسة المائية بشكل عام، مما يفرض على الحكومة وباقي المتدخلين تبني فلسفة الخطاب الملكي في تنفيذ توجهاته وتعليماته لتوجيه السياسة المائية في المغرب، كما تعكس رؤية سياسية استراتيجية تستهدف مواجهة التحديات المائية كقضية وطنية وأمنية بالدرجة الأولى. وفي هذا السياق، فإن هذه التوجهات ليست فقط استجابة للتحديات الداخلية، بل تعزز أيضاً صورة المغرب كدولة ملتزمة بأجندة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، ما يمنحه وزناً أكبر في النقاشات العالمية حول الأمن المائي.

ثانياً: الإطار القانوني للسياسة المائية وغياب التكامل التشريعي

في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتدبير الموارد المائية وضمان استدامتها، يثار التساؤل حول مدى فعالية الإطار القانوني المنظم للسياسة المائية. فهل ينجح هذا الإطار في تحقيق التكامل والانسجام بين مختلف النصوص التشريعية ذات الصلة؟ أم أن تعدد القوانين³⁷ وتداخل الاختصاصات يؤديان إلى ضعف في التنسيق والتنفيذ، مما يعيق تحقيق أهداف السياسة المائية في مواجهة الأزمات الراهنة والمستقبلية؟، وفي هذا الإطار سنقتصر على القانون 36.15 المتعلق بالماء (1) والقانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (2).

1. القانون 36.15 المتعلق بالماء بين تحديات إصدار المراسيم التطبيقية وتداخل الاختصاصات التشريعية

ظلت الترسانة القانونية المتعلقة بالماء ثابتة حتى صدور القانون 36.15 المتعلق بالماء، الذي حددت المادة الأولى منه أهدافاً تتماشى مع روح الفصل 31 من الدستور. أما المادة الثانية من هذا القانون فقد وضعت المرتكزات الأساسية لتيسير حصول المواطنين والمواطنات على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة، كما أكدت على الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية، بالإضافة إلى حماية الوسط البيئي وتعزيز التنمية المستدامة للموارد المائية.

وإذا كان ينتظر من هذا القانون عند صدوره تجاوز الإشكالات التي أثارها القانون السابق، فإنه بالرغم من دخوله حيز التنفيذ منذ 2016 إلا أنه أبقى على مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه³⁸، وهو ما يجعل القانون القديم يبقى ساري المفعول بالرغم من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وارتباطه بقوانين أخرى.

من جهة ثانية فإن هذا القانون يحيل على العديد من النصوص التنظيمية لتطبيق أحكامه، والتي لم يتم المصادقة إلا على سبعة منها فقط³⁹، وبالتالي فإنه ومن بين 72 إحالة على النصوص التنظيمية التي يجب أن تكون لتطبيق

37- يتعدد الإطار القانوني المنظم للماء إلى مجموعة قوانين تبقى أهمها القانون 36.15 المتعلق بالماء، والقانون القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون بمثابة ميثاق الاستثمار الفلاحي (...).

38- تنص المادة 155 من القانون 35.15 على أنه "تظل مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها بشكل قانوني في الأجل المحددة في الباب الثاني السالف الذكر".

39- النصوص التنظيمية المتعلقة بقطاع الماء:

- المرسوم رقم 2.17.690 الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1439 (29 دجنبر 2017) المتعلق بوكالات الأحواض المائية (الجريدة الرسمية عدد 6639 بتاريخ 15 يناير 2018).
- المرسوم رقم 2.18.339 الصادر بتاريخ 3 ذو القعدة 1439 (17 يوليو 2018) المتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه (الجريدة الرسمية عدد 6696 بتاريخ 02 غشت 2018).

مقتضيات القانون 36.15 أخذت بعين الاعتبار 16 احالة فقط ضمن المراسيم التطبيقية المذكورة (تقرير لجنة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، منشورات مجلس النواب، الولاية التشريعية الحادية عشر 2021-2026، السنة التشريعية الثانية 2022-2023، دورة أبريل 2023)، وهو ما يقف عائقا أمام تطبيق القانون المتعلق بالماء ويحد من آثاره، ويظل عائقا حقيقيا أمام التفعيل الحقيقي لمقتضياته.

وحيث إن عدم صدور النصوص التنظيمية للقانون 36.15 يجعل استمرار العمل بمقتضيات النصوص التنظيمية للقانون 10.95 أمرا إلزاميا (عليالحنودي، 2011، ص 121)، وهو ما يجعل قطاع الماء يخضع لنصين قانونيين: القديم (10.95) والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه) والقانون الحالي 36.15 والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

وإذا كان من آليات الأمن القانوني عدم التسرع في وضع القواعد القانونية بل يقتضي الأمر القيام بالأبحاث على كل المستويات والمشاركة في صنع النصوص القانونية حتى يكون القانون تعبيرا عن احتياجات المخاطبين به، فإنه ومع ذلك يجب أن يتم إصدار النصوص التنظيمية في أجل معقول، أو على الأقل يجب أن ينص القانون على حد أقصى لصدور كل النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، إذ أن من مظاهر انعدام الأمن القانوني وجود فاصل زمني كبير بين صدور القانون ومراسيمه التطبيقية (بوعزاوي بوجمعة، 2013، ص 19)، وبما أن القانون 36.15 المتعلق بالماء لم يحدد الإطار الزمني لنشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، فإن الحكومة ستكون في راحة زمنية لإصدار هذه النصوص وهو ما يساهم من إهدار الزمن التشريعي.

ومما لا شك فيه بأن نجاح القانون 36.15 المتعلق بالماء رهين بتوفير الاستقرار القانوني للمراكز القانونية للأطراف بالإضافة إلى الثقة في العلاقات القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقا، وهو ما يمكن من رسم العلاقات المستقبلية بشكل مضمون، وذلك لن يتأتى إلا بوجود قانون متعلق بالماء بكافة نصوصه التنظيمية، ودون أن يكون الفاعلون في هذا الموضوع في حاجة للخضوع إلى قانون عفا عنه الزمن وعدل بقانون جديد، مما يكسب هذا الأخير الاستقرار والثبات ودون الحاجة إلى إحداث تعديلات عليه لردح من الزمن.

2. القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة: أي دور لتعزيز نجاعة السياسة

المائية

عمل المغرب من أجل نجاعة السياسة المائية على إصدار القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (الظهير لشريف رقم 09-14-1 المؤرخ في 6 مارس 2014، الجريدة الرسمية رقم 6240 بتاريخ 21 مارس 2014) الذي جاء في ظرفية يعرف فيها المغرب العديد من التحديات التي لا تزال تهدد تحقيق الأمن المائي، يبقى أبرزها غياب التنسيق والتشاور بين مختلف الفاعلين والمتدخلين مما ينتج عنه تداخل في المهام في بعض الأحيان وتجزئتها

- المرسوم رقم 2.18.768 الصادر في 6 محرم 1441 (6 شتنبر 2019) المتعلق بمجلس الحوض المائي. (الجريدة الرسمية عدد 6814 بتاريخ 16 شتنبر 2019).
- المرسوم رقم 2.19.205 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء أو الإقليم للماء وكيفية اشتغالها (تطبيق المادة 89).
- مرسوم رقم 2.18.233 صادر في 8 ذي القعدة 1440 (11 يوليوز 2019) يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ.
- المرسوم رقم 2.20.650 الصادر في 13 رجب 1442 (25 فبراير 2021) المتعلق بتحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي (الجريدة الرسمية عدد 6968 بتاريخ 11 مارس 2021).

في أحيان أخرى "إلى غاية التفتيت" (تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، ص 67)، فقطاع الماء يعرف تدخل مجموعة من السلطات الحكومية التي تتقاسم الصلاحيات والمهام، وهو ما يؤدي إلى غياب الانسجام وضعف المردودية.

فتعقيد الاطار المؤسساتي من أبرز المشاكل التي تعيق التنسيق والتشاور بين الفاعلين ومؤسساتهم، مما ينتج عنه انقسام المسؤوليات وتداخل المهام، "فمجال الماء يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية تتمثل في الإنتاج والتوزيع والمستعملين، فإذا كانت العلاقة بين الموزع والمستعمل مباشرة، فالمنتج يبقى محجوب من طرف مهام الموزع نظرا لقربه من مستعملي الماء، فالمنتج الوحيد للمياه بالمغرب هو وكالات الأحواض المائية وهي وكالات غير مؤهلة قانونا لتحصيل إتاوات المياه التي تنتجها" (تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، ص 67)، وهو ما يقف عائقا أمام تحقيق النجاعة القانونية.

وفي هذا السياق، جاء القانون الإطار رقم 99.12 ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة (المادة الأولى)، كما حددت المادة الثانية منه عناصر التأطير التي يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة⁴⁰ والتنمية المستدامة⁴¹، كما عدت باقي فصول هذا القانون كل من التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين، بالإضافة إلى التنصيص على الحكامة البيئية وقواعد المسؤولية والمراقبة. إلا أنه بالرغم من صدور هذا القانون فإن تعدد المتدخلين في مجال الماء يقف عائقا أمام تحقيق الأمن المائي، لذلك فإن تحقيق السياسة المائية بالمغرب يقتضي تناغم بين كل المتدخلين وتعاونهم وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات بغية الوصول الى نفس الأهداف التي يجب أن تكون مشتركة.

المحور الثاني: البرامج والاستراتيجيات الموجهة للسياسة المائية: التحديات المطروحة والرهانات المرتقبة

تشكل البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة المائية في المغرب استجابة حتمية لمواجهة أزمة ندرة المياه التي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية والطلب المتزايد على الموارد المائية. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق توازن مستدام بين استهلاك المياه والحفاظ عليها (أولا)، وفي هذا السياق، نجد بعضا من هذه الاستراتيجيات تركز بشكل كبير على وضع تدابير وبرامج لحماية المياه المخصصة للقطاع الفلاحي، نظراً لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية (ثانيا).

أولاً: الاستراتيجيات الكبرى للسياسة المائية في المغرب: أي حماية للأمن المائي المخصصة للفلاحة؟

تهدف هذه الاستراتيجيات إلى مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية المخصصة للقطاع الفلاحي. ومن أهم هذه الاستراتيجيات التي تحدد أهدافا استراتيجية للنهوض بالسياسة المائية

40- عرفت المادة 3 من القانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، مجالات البيئة بكونها "مجموعة العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها".

41- عرفت المادة 9 من القانون 99.12 التنمية المستدامة بأنها "مقاربة للتنمية تركز على عدم الفصل بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف الى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال".

الموجهة للفلاحة نجد "البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027"، ثم "المخطط الوطني للماء 2020-2050".

1- البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027: برنامج استراتيجي لتقوية السياسة المائية المخصصة للفلاحة

يقدم هذا البرنامج العديد من الإجراءات التي تهم السياسة المائية المتعلقة بمياه الري، وذلك عن طريق تقوية العرض المائي وتنويع مصادر التزويد، من خلال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر- وكان من أبرز هاته المحطات التي تستهدف برامج السقي، مشروع تحلية مياه البحر لتزويد مدينة "أكادير" بالماء الصالح للشرب وتعزيز الري بمنطقة "اشتوكة"، ثم مواصلة الجهود المبذولة في مجال تدبير الطلب وتثمين الماء من خلال مواصلة تطوير نظم السقي. وهكذا سيتدخل من هذا البرنامج إجمالاً على مساحة 510 ألف هكتار، لفائدة 160 ألف من الفلاحين، حيث يروم بالخصوص متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، ومتابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، وإطلاق مشروع التجهيز الهيدرولوجي للفلاحة للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب.

2- المخطط الوطني للماء 2020-2050: خارطة طريق لمواجهة تحديات مياه الري بفعل التغيرات المناخية

يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة طبقاً لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم الحكومة ومؤسساتها باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة⁴²، كما يعتبر امتداداً للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويأتي هذا المخطط بإجراءات وتدابير تهم السياسة المائية الموجهة للري من خلال توفير نظرة استباقية لهذه السياسة على مدى الثلاثين سنة المقبلة، وكذا مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي وما يوازيه من تزايد الطلب على الماء لتلبية الحاجيات من الماء في القطاع الفلاحي على المدى البعيد، والعمل على تدبير محكم للطلب على الماء الموجه للسقي ومواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي عبر تحويل أنظمة السقي من الانجذابي إلى الموضعي لبلوغ في أفق سنة 2050 نسبة 70% من المساحة المسقية بالنظم المقتصد لمياه الري، وأيضاً العمل على توسيع المدارات السقوية عبر التجهيز الهيدرولوجي لـ 160.000 هكتار المرتبطة بالسدود، وتجميع وتثمين مياه الأمطار⁴³.

ثانياً: السياسة المائية المخصصة للقطاع الفلاحي: بين الإنجازات والتحديات والمخاوف

إن السياسة المائية المخصصة للقطاع الفلاحي تلعب دوراً محورياً في دعم الفلاحة كمصدر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. ورغم الإنجازات التي حققتها الاستراتيجيات الفلاحية الكبرى في تحسين استخدام مياه الري، لا تزال تحديات كبيرة قائمة. في هذا السياق، يُثار تساؤل حول هل يمكن لتحلية مياه البحر

42- نص الباب السابع من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في المادة 90 على أن: "يوضع المخطط الوطني للماء من طرف الإدارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني. ويعرض هذا المخطط الذي يحدد الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في مجال الماء على رأي المجلس الأعلى للماء والمناخ، وتتم المصادقة عليه بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية (...)."

43- جواب رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" حول السؤال المحوري المتعلق بـ "السياسة المائية"، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس النواب بتاريخ 27 يناير 2020، ص 12.

أن تغطي العجز المائي المخصص للري؟، باعتباره من أهم الأهداف التي أوصت بها الاستراتيجيات وتقارير بعض الهيئات الحكومية⁴⁴.

1. السياسة المائية المخصصة للفلاحة: إنجازات محققة، تحديات قائمة، ومخاوف مستقبلية

على الرغم من التحديات التي واجهت جهود ترشيد الموارد المائية المخصصة للري، تمكنت الجهات المختصة من إدارة مياه الري بفعالية من خلال مجموعة من البرامج التي أطلقت ضمن مخطط المغرب الأخضر (2008-2020)، والذي ركزت فيه الجهود على تعزيز استدامة وتثمين الموارد المائية، وشملت تنفيذ مجموعة من البرامج الذي بلورها "مخطط المغرب الأخضر" (تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بالمغرب، 2022، ص 67)، واستمرت هذه البرامج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030" و"البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027"، ستبرز أدورا ريادية لقطاع الفلاحة في استمرارية تفعيل هذه البرامج الهيكلية من قبيل برنامج توسيع الري بسافلة السدود، وبرنامج تحديث شبكات الري وتحويلها إلى الري الموضعي، وبرنامج إعادة التأهيل والمحافظة على الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة، وبرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية الري وموارد المياه غير التقليدية.

ورغم الإنجازات المحققة والأرقام المهمة في تحسين إدارة وتثمين الموارد المائية المخصصة للري، إلا أن هناك العديد من المخاوف التي تلوح في الأفق حول سياسة تدبير مياه الري، خصوصا في ظل تراجع الاحتياطات المائية، فوفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن "وزارة التجهيز والماء" فقد قدرت الاحتياطي المائي في المغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، منها 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية و18 مليار متر مكعب من المياه السطحية (معطيات وزارة التجهيز والماء). ورغم امتلاك المغرب لـ 153 سداً كبيراً بسعة إجمالية تتجاوز 19 مليار متر مكعب، و141 سداً صغيراً، إلا أن واردات المياه لم تتجاوز 3 مليارات متر مكعب في السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما كانت تقدر بـ 5.2 مليار متر مكعب في السنوات الخمس الماضية، و7.2 مليار متر مكعب في العقد الماضي (معطيات وزارة التجهيز والماء).

إن هذا التراجع يعود جزئياً إلى التغيرات المناخية التي شهدتها المغرب، ولعل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بالمعدل الدولي، ما أدى إلى تبخر نحو مليون ونصف مليون متر مكعب من مياه السدود يومياً (معطيات وزارة التجهيز والماء). إضافة إلى ذلك، تواجه السدود مشكلة التوحد بسبب ضعف الغطاء النباتي وتكرار الظواهر المناخية مثل الجفاف والفيضانات، مما يؤدي إلى فقدان السدود نحو 70 مليون متر مكعب من سعتها كل عام. إن التحديات التي تواجه الموارد المائية في السدود أثرت بشكل كبير على الوضع المائي لبعض المناطق السقوية، وقد وصل تأثير هذه التحديات إلى حد توقف مياه الري بنسبة 45% في مناطق دكالة والحوز وسوس ماسة وتافياللت، و49%

44-تقرير النموذج التنموي الجديد أوصى بما يلي: " والعمل على اللجوء إلى تحلية مياه البحر من أجل توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء، وتوفير موارد مائية إضافية للمساحات المسقية والتقليل الملموس من هدر المياه"، للاطلاع أكثر انظر: التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، إصدار اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021: <https://csmd.ma/rapport-ar>
- كما نجد بأن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" أصدر مذكرة تحت عنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب" وأوصى من خلالها الحكومة بـ: "التعامل مع البحث العلمي كخيار استراتيجي ينبغي أن يراهن عليه المغرب لتطوير قدراته في المجالات الحيوية كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وتطوير تقنيات الري المقتصدة للماء"، للاطلاع على المذكرة انظر: مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول: الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكتوبر 2022، ص 17-18-19-20-21-22.

في مناطق الغرب وتادلة والحوز وملوية وورزازات، بينما حافظت دائرة اللوكوس ودار خروفة وتفراطة على سقيا عاديًا بنسبة 6% فقط (معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات).

وعليه، هل اللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر سيساهم في توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء، وتوفير موارد مائية إضافية للمساحات المسقية والتقليل الملموس من هدر المياه؟

2. هل يمكن لتحلية مياه البحر أن تغطي العجز المائي المخصص للري؟

يملك المغرب مخزونًا مائيًا بحريًا كبيرًا بفضل امتلاكه لواجهتين بحريتين، إحداهما على البحر الأبيض المتوسط والأخرى على المحيط الأطلسي، مما مكنا المغرب من اللجوء إلى تحلية مياه البحر كإحدى التقنيات الجديدة التي تم اعتمادها بنجاح في بعض البلدان التي تعرف ندرة المياه (تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب، 2022، ص 33).

إن المغرب حاليًا يتوفر على 9 محطات لتحلية مياه البحر تنتج نحو 147 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب 3 محطات تنتج المياه للري والصناعة (سنة القويطي، 2024، ص 2). وبالإضافة إلى المحطات القائمة، تمت برمجة عدد من المحطات الجديدة لتوفير خزان مائي يساهم في الحد من ندرة المياه، حيث سيتم تخصيص نسبة كبيرة منه لري المناطق الزراعية.

كما أن الحكومة الحالية 2021-2026 بدأت في تنفيذ توصيات تقرير "النموذج التنموي الجديد" الذي دعا إلى "اللجوء إلى تحلية مياه البحر من أجل توفير مصدر مكمل ومضمون للتزود بالماء، وتوفير موارد مائية إضافية للمساحات المسقية والتقليل الملموس من هدر المياه" (تقرير النموذج التنموي الجديد، 2021، ص 128). وقد اعتمدت الحكومة هذه التوصيات كخارطة طريق جديدة تهدف إلى زيادة القدرة الوطنية لإنتاج المياه المحلاة (Kenzakhatla, 2023, P 2). مما سيؤمن إمدادات مياه الري للمساحات الزراعية، مع تقليل الاعتماد على المياه الجوفية في المناطق السقوية المتضررة من الندرة المائية. وتشمل أبرز محطات التحلية: محطة التحلية الشرق بنسبة 110 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة التحلية الدار البيضاء بنسبة 30 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة الصويرة بنسبة 30.0 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة أكادير بنسبة 23.3 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة كلميم بنسبة 20.0 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة تزنييت سيدي إفني بنسبة 40.0 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة طانطان بنسبة 35.0 مليون متر مكعب في السنة، ومحطة بوجدور بنسبة 60 مليون متر مكعب في السنة.

كما دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه التوصيات، وأوصى بدوره "بتسريع إتمام مشاريع بناء المحطات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، وإطلاق المشاريع الجديدة المبرمجة لتحقيق هدف بناء 20 محطة في أفق 2030، لتغطية العجز المائي الموجه للاستهلاك المنزلي أو الفلاحي أو الصناعي، ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين من أجل الحصول على التمويلات والإمكانات التقنية للفلاحة المرتبطة بتحلية مياه البحر" (تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب، 2022، ص 34).

وعليه، يمكن اعتبار تقنية تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً وجزئاً مهماً من حل متكامل لتحقيق الأمن المائي المخصص للري (Mohammed Elhabnouny, 2025, P 2-5)، استناداً إلى التجارب الدولية التي أثبتت فعالية هذه التقنيات في توفير مياه الشرب والري على نطاق واسع.

الخاتمة

يمثل الأمن المائي في المغرب تحدياً استراتيجياً يستلزم تضافر الجهود القانونية والتخطيطية لضمان استدامة الموارد المائية. فمن جهة، يشكل الإطار القانوني، المدعوم بدستور 2011 والخطب الملكية، والقانون رقم 36.15 والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة قاعدة أساسية لتوجيه السياسة المائية، رغم التحديات المتعلقة بغياب التكامل التشريعي وتفعيل القوانين. ومن جهة أخرى، تسعى البرامج والاستراتيجيات الكبرى، كالمخطط الوطني للماء والبرنامج الأولي للتزويد بالماء الشروب والسقي، إلى مواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، خاصة في القطاع الفلاحي.

ورغم الإنجازات المحققة على مستوى ترشيد وعقلنة الموارد المائية، فإن هذه الأخيرة ما تزال تتعرض إلى عدة أزمات وتمثل أساساً في استمرار الانعكاسات السلبية المرتبطة بالعوامل الطبيعية وتزايد الطلب على الماء والنسبة الضعيفة لملء السدود.

وبناءً على ذلك، نقترح مجموعة من المقترحات لمعالجة الاختلالات التي تشكل تهديداً للأمن المائي في المغرب:

- العمل على تحسين الإطار القانوني الحالي، خاصة القانون 36.15 المتعلق بالماء، لضمان انسجامه مع التحديات الراهنة والتزامات المغرب الدولية.
 - تسريع عملية إصدار المراسيم والقرارات التنظيمية المرتبطة بالقوانين المائية لضمان تنفيذها بفعالية.
 - من أجل تعزيز التكامل التشريعي، يجب التنسيق بين مختلف القوانين والأنظمة ذات الصلة بالماء (الفلاحة، البيئة، التعمير) لتحقيق رؤية متكاملة ومتناسكة.
 - الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الفاعلة في إدارة الموارد المائية عبر تعريف أدوار ومسؤوليات كل طرف بدقة.
 - إنشاء هيئات رقابية متخصصة لضمان الامتثال للقوانين المائية ومعاقبة المخالفات التي تهدد الموارد المائية.
 - إدماج المجتمع المدني في صياغة القوانين وتنفيذ السياسات المائية لضمان شموليتها واستجابتها للاحتياجات المحلية.
- المراجع المعتمدة:
- علي الحنودي: الأمن القانوني: مفهومه وأبعاده، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 96، يناير – فبراير 2011.
 - بوعزاوي بوجمعة: الأمن القانوني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، سنة 2013.

• سناء القويطي، المغرب.. كيف أصبح وضع الموارد المائية بعد 6 أعوام من الجفاف؟، منشور على الموقع الرسمي للجزيرة الإعلامية، في تاريخ 14 ماي 2024.

• kenzakhatla, dessalement de l'eau de mer 7 stations en cours de réalisation 9 autres programmées a l'horizon 2030, medias24, le 15 février 2023.

• Mohammed Elhabnouny, Integrating Wind Energy in Desalination: A Water-Food-Energy Nexus Approach in Dakhla, Morocco, E3S Web of Conferences 602, 01004 (2025), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560201004>

• مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول: الحق في الماء: مدخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكتوبر 2022

• تقرير لجنة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، منشورات مجلس النواب، الولاية التشريعية الحادية عشر 2021-2026، السنة التشريعية الثانية 2022-2023، دورة أبريل 2023.

• مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول: "الحق في الماء: مدخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكتوبر 2022.

• التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، إصدار اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أبريل 2021.

• تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بالمغرب، تقرير بعنوان "الأمن الغذائي بالمغرب"، منشورات، مجلس المستشارين، البرلمان المغربي، يوليو 2022.

المواقع الإلكترونية الرسمية:

• البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة www.cg.gov.ma

• البوابة الرسمية لمجلس النواب www.chambrerepresentants.ma

• وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات www.agriculture.gov.ma

• وزارة التجهيز والماء www.equipement.gov.ma